

MUSTAQILLIK YILLARIDA O‘ZBEKISTON ENERGETIKA TARMOG‘INING RIVOJLANISH TARIXI

Yalgashev Sardorbek

Millat Umidi universiteti, Accounting and Finance yo‘nalishi 1-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17534085>

Annotatsiya:

Mazkur maqolada O‘zbekiston Respublikasida mustaqillik yillarida energetika tarmog‘ining shakllanishi, islohotlar bosqichlari, iqtisodiy va siyosiy omillarning bu sohaga ta‘siri, shuningdek, zamonaviy energetika tizimining barqaror rivojlanish yo‘nalishlari tahlil qilinadi. Mustaqillikdan keyingi dastlabki inqiroz davridan tortib, bugungi “yashil energetika” bosqichigacha bo‘lgan jarayonlar tarixiy nuqtayi nazardan o‘rganiladi.

Kalit so‘zlar: energetika tizimi, issiqlik elektr stansiyasi, energetika xavfsizligi, qayta tiklanuvchi energiya, elektr tarmoqlari, islohotlar, milliy energetika siyosati.

HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF THE ENERGY SECTOR OF UZBEKISTAN IN THE YEARS OF INDEPENDENCE

Yalgashev Sardorbek

University of the nation hope, Accounting and Finance direction 1st year student

Annotation:

This article analyzes the formation of the energy sector in the Republic of Uzbekistan during the years of independence, stages of reforms, the impact of economic and political factors on this sphere, as well as the directions of sustainable development of the modern energy system. Processes ranging from the initial post-independence crisis to today's “green energy” phase are studied from a historical point of view.

Keywords: energy system, thermal power plant, energy security, renewable energy, electricity networks, reforms, National Energy Policy.

Kirish

Energetika tarmog‘i har qanday davlat iqtisodiyotining yuragi sanaladi. O‘zbekiston uchun ham bu soha mamlakat sanoat, qishloq xo‘jaligi, transport va uy-joy xo‘jaligi barqarorligini ta‘minlaydigan strategik yo‘nalishdir. Mustaqillikka erishgan 1991-yildan so‘ng mamlakat o‘zining milliy energetika siyosatini shakllantirish zaruratiga duch keldi. Chunki sovet davrida O‘zbekistonning energetika tizimi butun ittifoq energetika majmuasiga qaram bo‘lgan. Energiya ishlab chiqarish, uzatish va iste‘mol qilish jarayonlari Moskvadagi markaz tomonidan boshqarilgan. Mustaqillik esa bu sohada ham suveren siyosat yuritishni taqozo etdi. Shu tariqa 1991-yildan boshlab energetika tizimini milliy darajada qayta tashkil etish, energiya ishlab chiqarish quvvatlarini modernizatsiya qilish, tarmoqlarni yangilash va energiya xavfsizligini ta‘minlash bo‘yicha kompleks islohotlar boshlandi.

Dastlabki yillar: energetika mustaqilligiga erishish (1991–2000). Mustaqillikning ilk yillarida O‘zbekiston energetika tarmog‘i og‘ir sinovlarni boshdan kechirdi. Elektr energiyasi ishlab chiqarish quvvatlari eskirgan, texnologiyalar 1960–1970-yillarga oid bo‘lib, ularning samaradorligi 30–35% dan oshmas edi. Shuningdek, tabiiy gazga qaramlik yuqori bo‘lib, tarmoqning energiya balansi diversifikatsiya qilinmagan edi. 1992-yilda O‘zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi tashkil etildi va mamlakat o‘z milliy energetika siyosatini

yurita boshladi. 1997-yilda “O‘zbekenergo” davlat kompaniyasi tashkil etilishi esa energetika tarmog‘ini yagona tizim asosida boshqarish imkonini berdi. Shu yillarda Talimarjon, Novo-Angren, Syrdaryo issiqlik elektr stansiyalarini rekonstruksiya qilish, elektr uzatish liniyalarini milliyashtirish ishlari olib borildi. Dastlabki bosqichda asosiy e‘tibor energiya ishlab chiqarish quvvatlarini barqarorlashtirish va elektr energiyasini mamlakatning chekka hududlariga yetkazish masalasiga qaratildi. Energetika tizimining mustahkamlanishi sanoatning qayta tiklanishiga, yangi korxonalar faoliyatining yo‘lga qo‘yilishiga imkon berdi.

2000–2016-yillar: Modernizatsiya va texnologik yangilanish bosqichi. XXI asr boshida O‘zbekiston energetika tizimi bosqichma-bosqich modernizatsiya qilina boshladi. Elektr energiyasiga talabning ortishi, aholi sonining o‘shishi va sanoat ishlab chiqarishining kengayishi natijasida tarmoqda yangi quvvatlarni ishga tushirish zarur bo‘ldi. 2009-yilda “O‘zbekiston Respublikasida energetika sohasini rivojlantirish konsepsiyasi” qabul qilinib, unda quyidagi strategik yo‘nalishlar belgilandi:

- mavjud elektr stansiyalarini modernizatsiya qilish;
- energiya ishlab chiqarishda yoqilg‘i turlarini diversifikatsiya qilish;
- qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni kengaytirish;
- energiya samaradorligini oshirish.

Mazkur davrda Navoiy issiqlik elektr stansiyasida gaz-porshenli qurilmalar, Talimarjon IESda zamonaviy bug‘-gaz agregatlari o‘rnatildi. Samarqand, Buxoro, Surxondaryo viloyatlarida elektr tarmoqlari qayta tiklandi. Shu bilan birga, bu yillarda xalqaro hamkorlik kuchaydi. Yaponiya, Koreya Respublikasi, Xitoy, Rossiya, Germaniya kabi davlatlar bilan texnologik modernizatsiya loyihalari amalga oshirildi. Masalan, “Mitsubishi Heavy Industries” kompaniyasi Navoiy IESning yangi energetik blokini qurishda ishtirok etdi.

Bu bosqichda elektr energiyasining ichki iste‘moli o‘rtacha 40–50 mlrd kVt/soatni tashkil etgan bo‘lsa, 2016-yilga kelib 55 mlrd kVt/soatdan oshdi.

2017–2025-yillar: “Yangi O‘zbekiston” davrida energetika tizimining tub islohoti. 2017-yildan boshlab energetika tarmog‘i “Yangi O‘zbekiston” islohotlari doirasida strategik yo‘nalish sifatida qayta tashkil etildi. 2019-yilda Energetika vazirligi qayta tashkil etildi, “O‘zbekenergo” tugatilib, uning o‘rnida “O‘zbekiston Milliy elektr tarmoqlari” va “Hududiy elektr tarmoqlari” aksiyadorlik jamiyatlari tashkil etildi. Bu esa ishlab chiqarish, uzatish va taqsimlash tizimini aniq funksiyalar bo‘yicha ajratish imkonini berdi. 2020-yilda “2020–2030-yillarda elektr energetikasi tarmog‘ini rivojlantirish strategiyasi” qabul qilindi. Unda quyidagi maqsadlar belgilandi:

- elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmini 2 barobarga oshirish;
- elektr energiyasining kamida 25–30 foizini qayta tiklanuvchi manbalardan olish;
- energetika tarmog‘ining raqamli boshqaruv tizimiga o‘tish;
- energiya yo‘qotishlarini kamaytirish.

Bu yillarda quyosh va shamol energetikasi bo‘yicha yirik loyihalar amalga oshirildi. 2021-yilda BAAning “Masdar” kompaniyasi tomonidan Navoiy viloyatida 100 MVt quvvatli quyosh elektr stansiyasi ishga tushirildi. 2022–2024-yillarda Buxoro va Jizzax viloyatlarida Saudiya Arabistonining “ACWA Power” kompaniyasi tomonidan 1,5 GVt quvvatli quyosh va shamol elektr stansiyalari qurilishi boshlandi. Bundan tashqari, 2023-yilda Farg‘ona vodiysida “Smart-meter” texnologiyalari keng joriy etilib, iste‘molchilarning elektr energiyasi sarfini raqamli

hisoblash tizimi yo'lga qo'yildi. Bu energiya tejamkorligini oshirish va tarmoqlarni boshqarishni soddalashtirdi.

Energetika sohasining iqtisodiy va ijtimoiy natijalari. So'nggi o'n yillikda O'zbekiston energetika tarmog'ining rivojlanishi mamlakat iqtisodiyotining umumiy o'sishiga katta ta'sir ko'rsatdi. 2016–2024-yillar davomida elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmi 55 mlrd kVt/soatdan 75 mlrd kVt/soatgacha oshdi. Yangi stansiyalar qurilishi natijasida minglab ish o'rinlari yaratildi, qishloq joylardagi elektr ta'minoti yaxshilandi. Ayniqsa, "Yashil energetika" loyihalari nafaqat iqtisodiy, balki ekologik foyda ham berdi atmosferaga chiqariladigan CO₂ miqdori sezilarli kamaydi. 2025-yilga kelib, O'zbekiston qayta tiklanuvchi energiya ishlab chiqarish bo'yicha Markaziy Osiyoda yetakchi o'ringa chiqmoqda. Bu esa mamlakatning xalqaro miqyosdagi imijini mustahkamlab, "toza energiya" siyosatini qo'llovchi davlatlar qatoriga olib kirdi.

Xulosa

Mustaqillik yillarida O'zbekiston energetika tarmog'i murakkab, ammo samarali yo'lni bosib o'tdi. Dastlabki yillardagi inqirozli holatdan boshlab, bugungi zamonaviy "yashil energetika" bosqichigacha bo'lgan jarayon mamlakatning siyosiy irodasi, iqtisodiy strategiyasi va xalqaro hamkorlik salohiyati bilan chambarchas bog'liqdir. Hozirgi kunda O'zbekiston energetika tizimi nafaqat ichki ehtiyojni ta'minlayapti, balki qo'shni davlatlar bilan elektr almashinuvini ham yo'lga qo'ygan. 2030-yilga borib mamlakatning elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmini 120 mlrd kVt/soatga yetkazish, qayta tiklanuvchi manbalar ulushini esa 30 foizgacha oshirish rejalashtirilgan. Demak, energetika tarmog'ining tarixiy rivojlanish bosqichlari nafaqat iqtisodiy, balki davlat suvereniteti, milliy xavfsizlik va ekologik barqarorlikning muhim asosi sifatida O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrini belgilab berdi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Karimov I.A. *O'zbekiston – kelajagi buyuk davlat*. – Toshkent: O'zbekiston, 1992.
2. Mirziyoyev Sh.M. *Yangi O'zbekiston strategiyasi*. – Toshkent: O'zbekiston, 2021.
3. "2020–2030-yillarda elektr energetikasi tarmog'ini rivojlantirish strategiyasi", PQ–4720-son qaror, 27.05.2020.
4. O'zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi rasmiy sayt ma'lumotlari (energy.gov.uz).
5. International Energy Agency (IEA). *Central Asia Power Outlook 2024*.
6. "O'zbekiston Respublikasi energetika sohasini rivojlantirish konsepsiyasi", 2009-yil.
7. X. Jo'rayev. *O'zbekiston energetika tizimining shakllanish tarixi*. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2018.